

SDC4Lit – Science Data Center for Literature
Nachhaltiger Datenlebenszyklus für digitale Literatur

Buck, Nina

nina.buck[at]hlrs.de

Höchstleistungsrechenzentrum (HLRS), Universität Stuttgart,
Deutschland

Blessing, André

andre.blessing[at]ims.uni-stuttgart.de

Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung (IMS), Universität
Stuttgart, Deutschland

Bönisch, Thomas

boenisch[at]hlrs.de

Höchstleistungsrechenzentrum (HLRS), Universität Stuttgart,
Deutschland

Ganzenmüller, Andreas

ganzenmueller[at]hlrs.de

Höchstleistungsrechenzentrum (HLRS), Universität Stuttgart,
Deutschland

Hein, Pascal

pascal.hein[at]ilw.uni-stuttgart.de

Institut für Literaturwissenschaft (ILW), Universität Stuttgart,
Deutschland

Hess, Jan

jan.hess[at]dla-marbach.de

Deutsches Literaturarchiv Marbach (DLA), Deutschland

Holz, Alexander

alexander.holz[at]dla-marbach.de

Deutsches Literaturarchiv Marbach (DLA), Deutschland

Jung, Kerstin

kerstin.jung[at]ims.uni-stuttgart.de

Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung (IMS), Universität
Stuttgart, Deutschland

Kaminski, Andreas

kaminski[at]hlrs.de

Höchstleistungsrechenzentrum (HLRS), Universität Stuttgart,
Deutschland

Kamzelak, Roland

kamzelak[at]dla-marbach.de

Deutsches Literaturarchiv Marbach (DLA), Deutschland

Kramski, Heinz Werner

kramski[at]dla-marbach.de

Deutsches Literaturarchiv Marbach (DLA), Deutschland

Kuhn, Jonas

jonas.kuhn[at]ims.uni-stuttgart.de

Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung (IMS), Universität
Stuttgart, Deutschland

Kushnarenko, Volodymyr

volodymyr.kushnarenko[at]hlrs.de

Höchstleistungsrechenzentrum (HLRS), Universität Stuttgart,
Deutschland

Schembera, Björn

schembera[at]hlrs.de

Höchstleistungsrechenzentrum (HLRS), Universität Stuttgart,
Deutschland

Schlesinger, Claus-Michael

claus-michael.schlesinger[at]ilw.uni-stuttgart.de

Institut für Literaturwissenschaft (ILW), Universität Stuttgart,
Deutschland

Ulrich, Mona

mona.ulrich[at]dla-marbach.de

Deutsches Literaturarchiv Marbach (DLA), Deutschland

Viehauser, Gabriel

gabriel.viehauser-mery[at]ilw.uni-stuttgart.de

Institut für Literaturwissenschaft (ILW), Universität Stuttgart,
Deutschland

Zusammenfassung. Das interdisziplinäre Science Data Center for Literature (SDC4Lit) hat sich den Aufbau eines Datenzentrums zur Sammlung, Archivierung, Erschließung, Erforschung und Vermittlung von digitalen literarischen Quellen mit computergestützten Methoden als Ziel gesetzt. Im Zuge dessen entsteht eine Forschungsplattform, auf der Quellen, Methoden, Werkzeuge und Vermittlungskompetenzen gebündelt, aufbereitet und strukturiert angeboten werden. Dabei wird auch beachtet, dass Modellierung, Aufbewahrung und Analyse aufgrund der besonderen Form digitaler Literatur zusammengehören. Gegenstand sind genuin digitale literarische Materialien mit einem Schwerpunkt auf Literatur im Netz und Born-digitals in Vor- und Nachlässen. Diese sind in einem Primärdatenrepositorium gespeichert und können in einer Arbeitsumgebung, die computergestützte Methoden und Werkzeuge bereitstellt und unterstützt, gelesen und analysiert werden. Die Forschungsergebnisse können in einem Forschungsdatenrepositorium, das auch über das Portal zugänglich sein wird, gespeichert und zur Verfügung gestellt werden. Eine solche Aufgabe bringt viele Herausforderungen für die Forschung und die Archivarbeit mit sich und benötigt unterschiedliche Expertisen, weshalb SDC4Lit diese Aufgabe interdisziplinär bearbeitet.

Die Digitalisierung verändert die Bedingungen für die Entstehung, Verbreitung, Wahrnehmung und somit Erforschung von Literatur. Die neuen medialen Bedingungen führen nicht nur zur Übertragung von gedruckten Materialien in digitale Formen, sondern schaffen und etablieren selbst neue Literaturformen und -gattungen. Dazu gehören zum Beispiel literarische Hypertexte und Tweets, Blog-Formate sowie Texte und Textgeneratoren, die auf computerlinguistische Methoden setzen. Auch im Bereich der Vor- und Nachlässe gibt es zunehmend elektronische Datenträger, die medienspezifische Formate, Dateistrukturen oder spezifische Dateiformate enthalten. Diese enthalten auch eine große Menge an Metadaten, die beispielsweise für die Bearbeitung von editionsphilologischen oder von kultur- und mediengeschichtlichen Fragestellungen relevant sind.

Einerseits führt gerade diese digitale Form zu einer Reihe von besonderen Anforderungen für die Archivierung und Bereitstellung dieser Materialien. Andererseits erweisen sich digitale Texte als besonders interessant für die Arbeit mit computergestützten Methoden, da sie bereits digital vorliegen.

Das Projekt Science Data Center for Literature (SDC4Lit)¹ möchte die Anforderungen, die Digitale Literatur an ihre Sammlung, Erschließung, Archivierung, Erforschung und Vermittlung stellt, systematisch reflektieren und entsprechende Lösungen für einen nachhaltigen Datenlebenszyklus für Literaturforschung und -vermittlung langfristig umsetzen. Dabei soll beachtet werden, dass Modellierung, Aufbewahrung und Analyse aufgrund der besonderen Form digitaler Literatur eng miteinander verbunden sind.

Ein Schwerpunkt ist der Aufbau von langzeitverfügbaren Repositorien für Digitale Literatur (insbesondere Netzliteratur und Born-digitals²) und zugehörigen Forschungsdaten sowie die Entwicklung einer Analyseumgebung für die Arbeit mit dem Material.

Das Primärdatenrepositorium bildet im künftigen Betrieb den zentralen Speicher für digitale Literatur als Zielort für das Harvesting von Literatur im Netz und die Archivierung sowie Bereitstellung digitaler Bestandteile von Vor- und Nachlässen. Für den Aufbau des Repositoriums muss eine geeignete Softwarelösung gefunden und ein Datenmodell entwickelt werden. Angesichts der besonderen Form der Primärdaten stellen sich sehr spezifische Anforderungen. Diese Anforderungen können von keiner zurzeit frei zur Verfügung stehenden Repositoriumssoftware vollständig erfüllt werden, sodass für spezifische Aufgaben eigene Entwicklungsarbeit geleistet werden muss. Für das Datenmodell wird auf bereits vorhandene Standards zurückgegriffen, und diese, wo nötig, an unsere Anforderungen angepasst.

Die geplante Analyseumgebung soll es Forscherinnen und Forschern ermöglichen, freigegebene Primärmaterialien mit den bereitgestellten computergestützten Methoden und Werkzeugen zu analysieren. Um die Bedürfnisse der Forschungscommunity nicht zu verfehlen, werden anhand von Fallstudien und im Austausch mit den wissenschaftlichen Communities der Zielgruppen mögliche Anforderungen an die aufzubauende Analyseumgebung erhoben. Im nächsten Schritt werden die entsprechenden Analysetools ausgewählt, angepasst oder neu entwickelt und schließlich in die Analyseumgebung integriert. Dabei werden bereits existierende Ansätze und Systeme wie The NEXT-Repository³ (Repositorium zur Elektronischen Literatur), die Rhizome

¹ SDC4Lit Homepage. URL: <https://www.sdc4lit.de/>, Zugriff am 6.8.2021.

² Kramski, Heinz Werner, „Stichwort Born-digitals“. URL: <https://edlex.de/idex.php?title=Born-digitals>, Zugriff am 6.8.2021.

³ The NEXT. URL: <https://the-next.eliterature.org/>, Zugriff am 6.8.2021.

Artbase⁴ (Archiv mit Netzkunst), Archivemata⁵ (System zur digitalen Erhaltung), SolrWayback⁶ (zur Analyse von archivierten Webseiten) oder Webservices aus Infrastrukturinitiativen wie z. B. CLARIN⁷ zur Nachnutzung untersucht.

Ein zweites Repository bietet Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit, ihre in der Analyseumgebung generierten Forschungsdaten strukturiert zu speichern. Forschungsdaten können dann für die Nachnutzung in weiteren Forschungsvorhaben zur Verfügung gestellt werden.

Das Onlineportal verbindet die Repositorien und die Analyseumgebung und gewährt den Nutzerinnen und Nutzer einen ihren Berechtigungen entsprechenden Zugang. Perspektivisch sollen auch externe Repositorien an die Forschungsplattform über eigene Schnittstellen angebunden werden können.

Die Sammlung, Archivierung, Erschließung, Erforschung und Vermittlung von Literatur im digitalen Wandel ist eine Aufgabe, die Forschung und Archive gleichermaßen betrifft und die daher nur in der interdisziplinären Zusammenarbeit zu bewerkstelligen ist. Aus diesem Grund sind im Projekt Partner mit unterschiedlichen Expertisen in den Bereichen Archiv, Höchstleistungsrechnen, Maschinelle Sprachverarbeitung und Digital Humanities vereint, die diese Aufgabe gemeinsam bearbeiten.

Bibliografie

Archivemata: open-source digital preservation system,
<https://www.archivemata.org/en/>.

CLARIN ERIC Homepage, <https://www.clarin.eu/>.

⁴ Rhizome Artbase. URL: https://artbase.rhizome.org/wiki/Main_Page, Zugriff am 6.8.2021.

⁵ Archivemata: open-source digital preservation system. URL: <https://www.archivemata.org/en/>, Zugriff am 6.8.2021.

⁶ GitHub - netarchivesuite/solrwayback: A search interface and wayback machine for the UKWA Solr based warc-indexer framework. URL: <https://github.com/netarchivesuite/solrwayback>, Zugriff am 6.8.2021.

⁷ CLARIN ERIC Homepage. URL: <https://www.clarin.eu/> Zugriff am 6.8.2021.

GitHub - netarchivesuite/solrwayback: A search interface and wayback machine for the UKWA Solr based warc-indexer framework,
<https://github.com/netarchivesuite/solrwayback>.

Kramski, Heinz Werner, „Stichwort Born-digitals“,
<https://edlex.de/index.php?title=Born-digitals>.

Rhizome Artbase, https://artbase.rhizome.org/wiki/Main_Page.

SDC4Lit Homepage, <https://www.sdc4lit.de/>.

The NEXT, <https://the-next.eliterature.org/>.